

YO'LOVCHI TASHSH TRANSPORTI TIZIMIDA INNOVATSION BOSHQARISH.

Ergashev Olloberdi Najmidin o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

“Transport va logistika” fakulteti

“Yo'l harakatini tashkil etish” yo'nalishi

4-kurs 33-20-guruhi talabasi.

Andijon shahar, O'zbekiston

Tayanch so'zlar: infratuzilma, yo'lovchi transporti, innovatsion menejment innovatsiya, innovator:

Mamlakatimizda prezidentimiz Shavkat Mirziyoevning bevosita tashabbusi va rahbarligida qabul qilingan hamda izchil amalga oshirilayotgan O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab berdi. Bu jarayonning amaliy natijalari, belgi va hususiyatlari bugungi kunda hayotimizning barcha jabxalarida, eng muximi, xalqimizning ongu taffakuri, intilish va harakatlarida yaqqol ko'zga tashlanmoqda.

Xususan, Harakatlar strategiyasining to'rtinchi bandi, “Ijtimoiy soxani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari” da axoliga transport xizmati ko'rsatishni tubdan yaxshilash, yo'lovchi tashish havfsizligini oshirish va atrof muxitga zararli moddalar chiqishini kamaytirish, har tamonlama qulay yangi avtobuslarni sotib olish, avtovakzal va avtostansiyalarni qurish hamda rekonstruksiya qilish, yo'l infrotuzilmasi qurilishi va rekonstruksiya qilinishini davom ettirish, eng avvalo, mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish, xo'jaliklararo qishloq avtomobil yo'llarini, axoli punkti ko'chalarini kapital va joriy ta'mirlash kabi bir qator yo'nalishlarga aloxida urg'u berib o'tilgan[1].

Transport tizimi mamlakat ishlab chiqarish infratuzilmasining muhim tarkibiy qismi bo'lib, uni rivojlantirish, avtomobil transporti tizimining faoliyat ko'rsatkichlarini oshirish bugungi kunda juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shahar yo'lovchi tashish transport tizimida muntazam ravishda o'zgarishlar amalga oshirilayotgan bo'lsada, yo'lovchilarning transportga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondira olmayapdi. Shuning uchun shahardagi mavjud barcha yo'nalishlar tarmog'ini tartibga solish, maqbullashtirish va yo'lovchilar oqimini o'rganish masalasi bugungi kunda dolzarb bo'lib qolmoqda.

Barchamizga malumki, transport bo'lajak buyuk O'zbekiston davlati moddiy-texnika bazasining faol bir qismi bo'lishi bilan birga, bu bazani yaratishda ham muhim rol o'ynaydigan, mamlakat iqtisodiyotining ishlab chiqarish jarayonini davom ettirib, uni nihoyasiga, iste'mol doirasiga yetkazib beradigan sohadir ya'ni u umumjamiyat ishlab chiqarishda asosiy vazifani sanoat, qishloq xo'jaligi va transportni o'zaro birlashtiruvchi tizimdir[2-3]

Hozirgi kunda transport mamlakat ishlab chiqaruvchi kuchlarining tarkibiy qismi sifatida fan va texnika yutuqlarini keng miqyosda tatbiq etuvchi ulkan dinamik tizimga aylandi. Ushbu tizimni takomillashtirishda esa quyidagi :

- transportning mamlakat iqtisodiyoti boshqa tarmoqlariga nisbatan o'ziga xos xususiyatlari, uning iqtisodiyotdagi roli va vazifalari hamda transport faoliyatini ifodalovchi asosiy tamoyil va qoidalarini;

- ayrim transport turlarining o'ziga xos texnik va texnik-ekspluatatsion xususiyatlarini, qurilish yo'llarida, transportda tashish ishlarini bajarishdagi yutuqlar, har qaysi transport turiga xos va kelajakda hal qilinishi zarur bo'lgan ilmiy-texnik muammolarni;

- har xil transport turlarining bir-biriga ta'siri va ularni birgalikda rivojlantirish muammolari, yani har xil transport turlaridan foydalanish va ular ishi samaradorligini oshirishning amaliy masalalarini har tomonlama ko'rib chiqish, bunda transport turlari o'rtasida tashish ishlarini maqsadga muvofiq taqsimlash va transportning ayrim turlarini rivojlantirishni to'g'ri belgilash kabi muammolarni o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Transportning yaxshi ishlashini belgilovchi muhim omillaridan biri uning yo'lovchilar va yuk tashish muntazamligidir. Aholini bir yerdan ikkinchi yerga tashishda transportning ahamiyati yildan-yilga ortib bormoqda. Bu ish asosan yo'lovchi transporti yordamida amalga oshiriladi[4]

Yo'lovchi transportining asosiy vazifasi - mehnatkashlarni o'z vaqtida ish joylariga va ishdan so'ng uylariga yetkazib qo'yish, ish jarayonida ishchi va xizmatchilarni korxonaga va tashkilotlar o'rtasida tashishdan iboratdir. Bulardan tashqari yo'lovchi tashuvchi transport aholining bevosita ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan shaxsiy ehtiyojlarini o'tashda ham katta ahamiyatga egadir. Yo'lovchilar tashuvchi transportlar odamlarning o'zaro aloqasini kengaytirish, tajribalar almashish, ularning madaniy saviyasini oshirishga ham xizmat qilishdan iboratdir.

Boshqa transport turlari kabi yo'lovchi transport tizimida ham aholiga xizmat ko'rsatishning hamma turlariga bo'lgan ehtiyojni to'la qondirish, tashish vaqtlarini qisqartirib, yo'lovchilar tashish tezligini oshirish, yil davomida, kecha-yu kunduz,

ob-havo injiqliklari va boshqa turli sabablarga qaramay, tashish muntazamligini saqlash, yo'lovchilarga imkoni boricha qulayliklar yaratish, harakat xavfsizligini ta'minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va boshqa talablar qo'yiladi.

Ushbu talablarni kompleks ravishda bajarish texnik-iqtisodiy jihatdan ancha marakkabdir. Shuning uchun transport tarmog'ini takomillashtirishda innovatsion menejmentni ya'ni fundamental va barcha amaliy sohalardagi mavjud texnika, texnologiya, iqtisodiy, tashkiliy va boshqaruv ishlarida yangidan-yangi imkoniyatlarni qo'llash yo'lovchi tashish transporti tizimdagi muammolarni hal etishning bir yo'lidir. Avtotransport korxonalarining innovatsion faoliyatini boshqarish uchun korxonalarda "innovator"lar bo'limini tashkil etib, innovator kadrlarning potensialidan unumli foydalanish kerak. Innovator kadrlarga qo'yiladigan talablar;

- ✓ korxonada istiqbolini va mavjud muammolarini yaxshi bilish;
- ✓ ma'lum ijodkorlik qobiliyatlariga ega bo'lish;
- ✓ korxonalarining ichki imkoniyatlarini aniqlash va foydalanish;
- ✓ o'z muxandislik potensialini oshirish;
- ✓ texnologik qayta qurollanishga alohida e'tibor berish;
- ✓ doimiy o'zgarishlar ruhini shakllantirish;
- ✓ istiqbolli natija beradigan faoliyat uchun o'zining ma'suliyatini sezish hamda vaqt va resurslar ajratib borish;
- ✓ korxonada ijodkorlik muhitini yaratish va rivojlantirish.

Demak, korxonada amalga oshiriladigan innovatsiya tadbirlari muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillardan eng asosiysi – bu inson omilidir. Avtomobil transportini innovatsion boshqarish uchun esa yangiliklarni qidirib topuvchi va tarqatuvchi innovator ijodiy jamoalarni tashkil qilish zarurdir.

Yo'lovchilar oqimini o'rganish masalasining asosiy vazifalari:

- ✚ yo'nalishlarda harakat tarkibining optimal sonini, rusumini va uzunligini aniqlash;
- ✚ har bir transport vositasi orasidagi optimal interval vaqtini aniqlash;
- ✚ yo'lovchi tashish transporti yo'nalishlarining bir-biriga parallelligini qisqartirish;
- ✚ daromadlarni oshirish, harajatlarni kamaytirish hisobiga norentabel yo'nalishlar sonini kamaytirish.

Shu bilan birga yo'lkira to'lovining avtomatlashtirilgan tizimini shahar yo'lovchi tashish transportida joriy etish istalgan vaqt oralig'ida yo'nalishlardagi yo'lovchilar oqimi to'g'risidagi aniq ma'lumotlarni olish orqali transport vositalari miqdorini va yo'nalishlarni maqbullashtirish imkonini beradi.

- **Ilmiy rahbar: Sh.A.To'rayev**

Adabiyotlar

1. Turayev S. et al. The importance of modern composite materials in the development of the automotive industry //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2021. – T. 10. – №. 3. – C. 398-401.
2. Turaev S. A., Rakhmatov S. M. O. Introduction of innovative management in the system of passenger transportation and automated system of passenger transportation in passenger transportation //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – T. 11. – №. 3. – C. 34-38.
3. Ahmadjonovich T. S. Aminboyev Abdulaziz Shukhratbek ogli. Light automobile steel wheel manufacturing technology //Asian Journal of Multidimensional Research. – C. 18-23.2022.
4. Turaev S. The role of polymer materials used in the development of automobile industry //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – T. 11. – №. 5. – C. 284-288.